

ВОСПИТАНИЕ КАК ПРЕДМЕТ СОВРЕМЕННЫХ ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Длительное время воспитание является предметом исследований ученых различных профилей: педагогов, психологов, социологов. Традиционным является понимание воспитания как процесса целенаправленного формирования личности в условиях специально организованной образовательной системы, обеспечивающей взаимодействие объекта и субъекта воспитания (рис. 1).

Рис. 1. Понимание воспитания как процесса

Определений термину достаточно много. Его рассматривают как социальное явление, как процесс, как деятельность.

Общеизвестно, что процессы воспитания имеют ключевое значение в сфере педагогики, поэтому определение «воспитание» в педагогической практике особенно актуально и рассматривается в узком и широком педагогическом значении:

– в широком – как «процесс целенаправленного формирования личности в условиях специально организованной воспитательной системы, обеспечивающей взаимодействие воспитателей и воспитуемых»;

– в узком – как «специальная воспитательная деятельность, имеющая целью формирование определенных качеств, свойств и отношений человека» [5].

Как отмечал К.Д. Ушинский «...искусство воспитания опирается на науку. Как искусство сложное и обширное, оно опирается на множество обширных и сложных наук; как искусство, оно, кроме знаний, требует способности и склонности, и, как искусство же, оно стремится к идеалу, вечно достигаемому и никогда вполне не достижимому: к идеалу совершенного человека» [10, с. 22].

В прошлом году произошла актуализация национальных целей, вместе с тем цель – создание условий для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций – осталась прежней.

В современной справочной литературе «воспитание» трактуется следующим образом:

– «навыки поведения, привитые семьёй, школой, средой, проявляющиеся в общественной жизни» [6];

– «процесс систематического, целенаправленного воздействия на духовное и физическое развитие личности в целях обучения, привития навыков поведения в обществе, формирования характера и его отдельных черт...» [2];

– «целенаправленное развитие человека, включающее освоение культуры, ценностей и норм общества. Осуществляется через образование, а также организацию жизнедеятельности определенных общностей» [8];

– «воздействие общества на развивающегося человека. В узком смысле слова воспитание есть планомерное воздействие родителей и школы на воспитанника, т. е. на не зрелого человека, к сущности которого принадлежат потребность и способность к дополнению» [5].

Кроме того, в педагогических словарях обнаруживаем следующие характеристики «воспитания»:

– «относительно осмысленное и целенаправленное возвращение человека в соответствии со спецификой целей, групп и организаций, в которых оно осуществляется» [3];

– «... общественное явление... сложный и противоречивый социально-исторический процесс передачи новым поколениям общественно исторического опыта, осуществляемый всеми социальными институтами; – общественными организациями, средствами массовой информации и культуры, церковью, семьей, образовательными учреждениями разного уровня и направленности...» [2].

Каждый индивид развивается как личность в той мере, насколько он включен в сферу общественной действительности, в которой важное место отводится воспитанию и образованию. Педагогические способности воспитателя позволяют индивиду понять логику смысловой культуры человечества и создают необходимые условия для «превращения потенции личностного бытия в личность» [4, с. 92].

Современные исследователи продолжают придерживаться позиции о том, что сущность воспитательного процесса состоит из множества задач, с которыми сталкивается каждый педагог:

- целостное формирование личности;
- формирование ценностных отношений;
- воспитание жизненной позиции, соответствующей демократическим преобразованиям общества;
- развитие индивидуальности с учетом ее возможностей и социальных требований;
- организация воспитывающей деятельности [9].

Воспитательный процесс начинается еще в самом раннем детстве, и в дальнейшем становится более сложным и разносторонним. Человек начинает свою жизнь в семье, которую он не выбирает. Его родители создают для него мир, в который он входит и создает в нем свой. Семья, таким образом, является той социальной средой, в которой начинается формирование личностных начал. Но воспитание происходит благодаря всем структурам общества. Конечно, наибольшее значение в процессе воспитания человека имеет образовательная среда.

Для достижения успеха в воспитательном процессе педагоги применяют систему воспитательных методов воздействия на обучающегося. В опыте работы образовательных учреждений существует множество методов учебно-воспитательного процесса, поэтому метод сам по себе является многомерным феноменом [1]. Во многом это определяется авторской позицией, при которой в педагогический процесс воспитания включается что-то своё, оригинальное, несмотря на опору на определенные научные подходы и традиционные решения (рис. 2).

Рис. 2. Классификация методов воспитания (по И.П. Подласому)

Отмечается, что на современном этапе воспитание связано с процессом приобретения человеком своей самостоятельности, процессом понимания себя, осознания своей уникальности, принятия себя и понимания смысла своего существования [8].

Специалисты в области профессионального образования ФИРО РАНХиГС рассматривают воспитание как помощь человеку в развитии, независимо от его возраста [2]. Следовательно, воспитание является процессом, длящимся через всю жизнь.

Обобщив вышеизложенное, может заключить, что в научно-педагогической литературе «воспитание» рассматривается как:

– деятельность по передаче общественно-исторического опыта новым поколениям с целью подготовки их к общественной жизни и производительному труду;

– планомерное и целенаправленное воздействие на сознание и поведение человека с целью формирования определенных установок, понятий, принципов, ценностных ориентаций, обеспечивающих условия для его развития.

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что воспитание понимается как изменение в самом человеке, в его отношении к событиям жизни воспитанников [6]. Воспитание – это целенаправленная содержательная профессиональная деятельность педагога, содействующая максимальному развитию личности ребенка, вхождению ребенка в контекст современной культуры, становлению его как субъекта и стратега собственной жизни, достойной Человека. Главной же задачей педагогики, как науки, является выявление, формирование, накопление и систематизация знаний о воспитании и образовании человека. От качества педагогического воздействия на развитие и становление человеческой личности зависит и качество образующегося в результате общества, его развитие и тенденции к прогрессу.

Литература

1. Асадуллин Р.М. Предметные ракурсы современной педагогики: на пути интеграции наук о человеке и его воспитании // Уфимский гуманитарный научный форум. 2021. № 1 (5). С. 23-34.

2. Блинов В.И., Есенина Е.Ю., Родичев Н.Ф., Сергеев И.С. Что такое воспитание в современном среднем профессиональном образовании? // Профессиональное образование и рынок труда. 2021. № 2 (45). С. 4-14.

3. Муллер О.Ю., Алыпкашева К.Т. Свободное воспитание как педагогическая теория // Заметки ученого. 2021. № 4-1. С. 292-295.

4. Муллер О.Ю., Мищенко С.А. Воспитание как процесс формирования личности // Заметки ученого. 2021. № 4-1. С. 288-291.

5. Рогожникова Р.А. Педагогика (в таблицах). Пермь: РИГ НОУ ВПО ПГТИ, 2009. 62 с.

6. Рогожникова Р.А., Плешивцев А.Ю. Технология процесса воспитания у подростков социальности как нравственного качества личности // Вестник Владимирского государственного университета им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых. Серия: Педагогические и психологические науки. 2021. № 44 (63). С. 145-155.

7. Сластенин В.А. Педагогика. М.: Академия, 2002. 576 с.

8. Станиславова И.Л. Образование и воспитание в реалиях современности // Наука и Образование. 2021. № 1. С. 11-26.

9. Сушков А.В., Егизарьянц М.Н. Социокультурная обусловленность духовно-нравственного воспитания студентов вуза // Глобальный научный потенциал. 2021. № 3 (120). С. 40-43.

10. Ушинский К.Д. Человек как предмет воспитания. Опыт педагогической антропологии. М.: Изд-во ФАИР-ПРЕСС, 2004. 239 с.